
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 373.2

DOI 10.5281/zenodo.10906277

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN PRESCHOOL CHILDREN

БАХТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат пед. наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

АНТОНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРИЯНОВНА,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

BAKHTINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,

FSBEI HE “Mari State University”.

ANTONOVA OLGA VALERIANOVNA,

FSBEI HE “Mari State University”.

VASILYEVA ELIZAVETA VADIMOVNA,

FSBEI HE “Mari State University”.

В статье рассматривается проблема развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. Обозначена актуальность изучения данного вопроса в развитии ребенка дошкольного возраста как важнейшего периода в становлении ребенка как личности. Выделены основные возрастные особенности психических процессов дошкольников. Отмечены основные психолого-педагогические условия развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. Определено значение развития умственных способностей у детей. Охарактеризованы стадии развития основных проявлений познавательного интереса.

The article deals with the problem of the development of cognitive processes in preschool children. The relevance of studying this issue in the development of a preschool child as an important period in the formation of a child as a person is indicated. The main age-related features of mental processes of preschoolers are highlighted. The main psychological and pedagogical conditions for the development of cognitive processes in preschool children are noted. The importance of the development of mental abilities in children has been determined. The stages of development of the main manifestations of cognitive interest are characterized.

Ключевые слова: *ребенок, дошкольный возраст, познавательный процесс, личность, родители.*

Key words: child, preschool age, cognitive process, personality, parents.

В настоящее время развитие познавательных процессов считается одним из ключевых направлений в развитии детей. Особенно данная проблема становится актуальной перед поступлением детей в школу. Выдающиеся психологи Выготский Л.С., Запорожец А.В., Поддьяков Н.Н. считают, что именно в дошкольном возрасте происходит стремительное умственное развитие. В связи с этим интенсивное развитие познавательных процессов дошкольника считается важным вопросом как для педагога, так и для родителя.

Воспитание, образование и обучение дошкольников как полноценных личностей происходит путем развития умственных способностей через познание окружающего мира. Это познание возможно за счёт наличия у них психических познавательных способностей, таких как: внимание, восприятие, память, мышление, воображение, речь [5, с. 263]. В дошкольном возрасте познавательная активность становится наиболее значима, так как процессы познания, мышления усиливаются, к тому же дети готовятся к школе.

Савченко Т.С. подробно описала основные возрастные особенности психических процессов дошкольников [6, с. 206].

Первый год жизни ребенка характеризуется развитием тех процессов, которые позволяют ребенку вступать в контакт с окружающим миром через наглядные образы. К таким процессам относятся ощущение и восприятие.

В возрасте от 1 до 3-х лет восприятие, как процесс, задействовано во всех сферах деятельности ребенка, что объясняет особый период его развития в этом возрасте. Восприятие способно направлять психическое развитие ребенка в нужном направлении и задавать ему определенный темп и глубину.

В дошкольном возрасте от 3 до 7 лет ребенок учится воспринимать, думать, говорить. В данный период он осваивает способы действия с предметом, изучает определенные правила поведения и начинает управлять собой. Все это связано с работой памяти. Благодаря ей ребенок получает социальный опыт, расширяет свои связи с окружающим миром.

Мышление ребенка в возрасте 3-4 лет направлено на объекты, вызывающие любопытство. Восприятие все еще остается доминирующим психическим процессом, однако более интенсивно начинает развиваться память. В 4 года познавательные способности ребенка приобретают новый характер. Средством познания становится речь. Развивается умение получать и правильно понимать информацию, переданную с помощью слов.

В дошкольном возрасте происходят значительные изменения в памяти детей, постоянное расширение кругозора, стремительное овладение знаниями, навыками, что говорит о количественных изменениях памяти ребенка.

Знания о мире, полученные ребенком в период 6 лет, являются устойчивой базой для развития познавательной сферы ребенка. Гусова А.Д. считает, что в данном возрасте познавательный процесс предполагает содержательное упорядочивание информации [3]. Ребенок формирует целостную картину об окружающем мире, где все взаимосвязано. Методы сопоставления, обобщения, рассуждения, умозаключения и предвидения позволяют дошкольнику сформировать единое представление.

К семи годам жизни ребенок имеет представление о пространстве и времени, объектах, явлениях, процессах и их характеристиках, основных действиях и наиболее важных отношениях, числах и формах, языке и речи. У дошкольника формируется познавательное и бережливое отношение к окружающему миру.

Так, под умственными способностями дошкольника подразумеваются уровень развития и характерные особенности его когнитивной области, потому что чем лучше развивается познавательная сфера ребенка, тем более способным он становится, от уровня развития его познавательной сферы зависит легкость и эффективность будущего обучения [2, с. 355].

Интеллектуальное развитие ребенка зависит от развитости его познавательных способностей. Соловьева Н.А. считает, что в развитии умственных способностей играют важную роль особые психолого-педагогические условия [7, с. 104]. К ним относят: включение в образовательную деятельность дидактических игр и развитие профессиональной компетентности педагогов по формированию познавательных процессов. Особое внимание она уделяет дидактическим играм как виду учебных занятий, организуемых по принципам игрового, активного обучения с наличием правил, структуры игровой деятельности и системы оценивания. Такие игры вызывают положительную динамику развития познавательных процессов, а также активность в познании окружающего мира [4].

К способностям ребенка, позволяющим познавать и чувствовать мир, следует отнести наблюдательность, искусство задавать вопросы и слушать на них ответы, восприятие информации и ее осознание. Такое проявление детского интереса является основой для развития умственных способностей. Однако стоит обратить внимание на то, что если ребенок задает вопрос и не дожидается ответа на него, отвлекаясь на другой предмет, то способность к познанию у такого ребенка снижается.

Познавательный интерес – это одна из социально значимых черт личности, которая формируется у школьников в процессе учебной деятельности, это желание познавать объекты и явления окружающего мира. Березина Ю.Ю. отмечает, что проявление интереса к учебе возможно только при наличии систематического развития [1]. Она выделяет 3 стадии развития основных проявлений познавательного интереса:

1. Первая стадия 3-4 лет – период, когда начинается проявление осмысленного отношения к окружающему, появляются первые определенные познавательные вопросы, интерес ко всему новому и необычному.

2. Вторая стадия для детей 4-5 лет – период, когда проявляется активность и стремление к самостоятельности, усложняются мыслительные процессы и появляются более сложные познавательные вопросы.

3. И третья стадия 6-7 лет, когда у детей достаточно сформированы навыки практической деятельности, проявляются произвольные формы поведения, логика в вопросах, высказываниях, можно судить о четко выраженной познавательной позиции.

Развивая познавательные процессы у дошкольников, мы можем активизировать любознательность и заинтересованность детей к окружающему миру. Поэтому наличие познавательных способностей играет важную роль в развитии детей дошкольного возраста. И чем грамотней взрослыми будут использованы возможности данного возрастного периода, тем легче дошкольник будет проходить свой путь к осознанию своей внутренней жизни, своих чувств и переживаний, связанных с конкретной действительностью. Родители должны помнить, что познавательные способности ребенка станут эффективными и обширными, если они будут также принимать активное участие. Возможности познания дошкольника настолько велики, что взрослым необходимо проявлять фантазию, ответственность и заинтересованность.

Таким образом, дошкольный возраст – это благоприятный период для развития познавательных процессов у ребенка. Важным является то, что познавательная деятельность принимает целенаправленный характер и в процессе познания происходят значительные изменения в психической сфере: происходит развитие восприятия, наглядно-образное мышление становится доминирующим и постепенно происходит переход к абстрактно-логическому уровню мыслительной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березина Ю.Ю. Критерии развития познавательного интереса у детей старшего дошколь-

ного возраста // Теория и практика общественного развития. 2013. №8. 4 с.

2. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: Эксмо, 2005. 512 с.

3. Гусова А.Д. Особенности развития познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста // Russian Journal of Education and Psychology. 2017. №6-2. С. 233-240.

4. Козловская Н.А. Динамические трансформации когнитивных процессов детей старшего дошкольного возраста в условиях сюжетно-ролевой игры / Н.А. Козловская, Е.В. Толстова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2022. №1 (21). С. 26-33.

5. Окатова Т.Н. Особенности развития когнитивных процессов у детей старшего дошкольного возраста // Преемственность в образовании. 2020. № 25(03). С. 263-267.

6. Савченко Т.С. Особенности развития познавательных процессов детей дошкольного возраста // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет". 2021. Т. 2. № 13-2. С. 204-208.

7. Соловьева Н.А. К вопросу об условиях развития познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста / Н.А. Соловьева, Л.А. Косогорова // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 14. С. 104-105.

© Бахтина С.В., Антонова О.В., Васильева Е.В., 2024.